

АЛЫМБЕКОВА МАХАБАТ ТУРСУНБЕКОВНА

Кыргызстан Бишкек

Кыргызском Национальном Университете

БОЛЬШИЕ ЯЗЫКОВЫЕ МОДЕЛИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Abstract: Projects to create pre-trained large language models, such as GPT-3 from OpenAI, from Google and others, have been widely recognized in recent years due to their ability to generate high-quality text, analyze information and perform various natural language processing tasks. These models are trained on huge amounts of text data and can be further trained to perform specific tasks. Their use is becoming more common in various fields, from content creation to automation of text processing processes.

Keywords: Large language models, multimodal models, ChatGPT-4, AI content

Аннотация: Проекты по созданию предварительно обученных больших языковых моделей, таких как GPT-3 от OpenAI, от Google и других, получили широкое признание в последние годы благодаря их способности генерировать качественный текст, анализировать информацию и выполнять различные функции естественного языка. задачи обработки. Эти модели обучаются на огромных объемах текстовых данных и могут быть дополнительно обучены для выполнения конкретных задач. Их использование становится все более распространенным в различных сферах: от создания контента до автоматизации процессов обработки текста.

Ключевые слова: большие языковые модели, мультимодальные модели, ChatGPT-4, AI-контент.

Annotatsiya: OpenAI, Google va boshqalardan GPT-3 kabi oldindan tayyorlangan katta til modellarini yaratish loyihalari so‘nggi yillarda yuqori sifatli matn yaratish, axborotni tahlil qilish va turli xil tabiiy tillarni bajarish qobiliyati tufayli keng e’tirof etilgan. ishlov berish vazifalari. Ushbu modellar katta hajmdagi matnli ma'lumotlarga o'rgatilgan va aniq vazifalarni bajarish uchun qo'shimcha o'qitilishi mumkin. Ulardan foydalanish kontent yaratishdan tortib, matnni qayta ishlash jarayonlarini avtomatlashtirishgacha bo‘lgan turli sohalarda keng tarqalgan.

Kalit so'zlar: Katta til modellari, multimodal modellar, ChatGPT-4, SI kontenti

Предобученные большие языковые модели

Многие из нас уже имели опыт работы с ChatGPT и иными моделями текстового искусственного интеллекта. Напомню, что развитие больших языковых моделей активно идет с 2018 года, при этом сложность и количество параметров таких моделей растет по экспоненте. Большие языковые модели

обучаются на огромном количестве неразмеченных текстов (сотни и тысячи гигабайт) – т.е. через нейронную сеть пропускают огромное количество текста, на котором она учится предугадывать каждое следующее слово, и в итоге настраивает свои коэффициенты таким образом, что начинает делать это достаточно хорошо – за счет этого создается впечатление некоторого «понимания мира» у нейросети. Также подобные модели характеризуются многозадачностью – т.е. они могут определять тональность текста, писать стихи, беседовать в формате вопрос-ответ и т.д. Такие модели содержат миллиарды параметров, что чем-то начинает напоминать человеческий мозг, содержащий около 86 млрд нейронов – однако стоит помнить, что схожесть искусственной нейронной сети с «естественной» человеческой очень условна.

Лучшие большие языковые модели по состоянию на апрель 2024 г.

Двумя лучшими на текущий момент большими языковыми моделями являются ChatGPT-4 от компании OpenAI (выпущена в марте прошлого года) и Claude 3 Opus от компании Anthropic (выпущена в марте этого года).

Мультимодальные большие модели

В настоящее время многие большие модели совмещают в себе способность обрабатывать и генерировать текст со способностью обрабатывать и генерировать изображения и видео, что значительно расширяет их возможности. Так ChatGPT-4V (V – т.е. vision, зрение) способна распознавать изображения, что позволяет пользователю загружать их и беседовать с искусственным интеллектом по ним. Встроенная в сервис ChatGPT-3 модель DALL-E-3 позволяет создавать изображения по запросу пользователя, что зачастую дает возможность наглядно иллюстрировать текстовый материал. Модель от Google – Gemini 1.5 – позволяет обрабатывать не только текст и изображения, но и видео, и, кроме того, стоит отметить, что она способна обрабатывать огромное количество материала за один раз – около одного миллиона слов.

GPT Store

В начале этого года OpenAI представила GPT Store – концепцию маркетплейса специализированных GPT, т.е. GPT, чьи настройки можно задать самостоятельно, добавить в память собственные документы, интегрировать с внешними сервисами, что позволяет шире интегрировать ChatGPT в повседневную жизнь. Кроме того, в рамках одного окна можно обращаться к различным специализированным GPT, а в аккаунты ChatGPT добавляются функция памяти о прошлых запросах пользователя, превращая, таким образом, ChatGPT в личного ассистента. Одним из удачных примеров специализированных GPT является GPT под названием Consensus, который интегрирован с базой данных научных публикаций, и с помощью которого удобно выполнять поиск релевантных научных работ.

Влияние ChatGPT на общество

В настоящее время существует большое количество как тревог, так и ожиданий, относительно того, как большие языковые модели повлияют на общество. Очевидно, что большое количество профессий будет модифицировано, возникнет некий симбиоз человеческого и машинного знания. Часть профессий может вообще исчезнуть в нынешнем виде. Из возможных положительных последствий называют скорое внедрение четырехдневной рабочей недели за счет автоматизации большей части труда.

Большие языковые модели: новые вызовы для образования

Также понятно, что должна быть видоизменена система образования, поскольку уже сейчас студенты вполне успешно сдают сочинения и тесты с использованием ChatGPT. ChatGPT может успешно выступать и в качестве ментора – многие студенты говорят, что обращаются за разъяснениями к модели, а не к преподавателю, поскольку модели не стыдно задать глупый вопрос – терпеливый доброжелательно объясняющий помощник всегда под рукой.

Большие языковые модели: выявление ИИ-контента

В настоящее время существуют различные сервисы, претендующие на то, что могут достаточно надежно выявлять текст, сгенерированный искусственным интеллектом. Обычно подобные сервисы строятся на том, что искусственный интеллект избыточно часто может употреблять некие слова и словосочетания, но стоит отметить, что на текущий момент с помощью дополнительного перевода с одного языка на другой или же с помощью сервиса рерайта можно достаточно легко обойти любые системы проверки.

Большие языковые модели: новые возможности для образования

Однако не стоит воспринимать искусственный интеллект и студентов, их пользующимся, как врагов или лентяев. Существует большое количество возможностей адаптировать систему образования к наличию подобных технологий, и сделать процесс образования более эффективным. Так, несколько дней российская компания Сбер на базе собственной большой языковой модели GigaChat представила сервис «Ассистент преподавателя» – ИИ-сервис, способный автоматически переводить аудиозапись урока в текст, анализировать и предоставлять детальные отчеты урока в виде его различных характеристик (распределение времени на уроке, использование разных приемов общения, скорость речи преподавателя и пр.). В Архангельском федеральном университете разрешили писать до 40% диплома с помощью искусственного интеллекта, решив, что 40% это как раз примерный объем введения, обзора литературы и заключения, а сутевую часть придется написать студенту. А в Высшей школе экономики (ВШЭ) объявили на днях конкурс среди студентов,

кто удачнее использует искусственный интеллект для создания дипломной работы.

Большие языковые модели: новые возможности для всех

Может сложиться ложное впечатление, что развитие больших языковых моделей возможно только на широко распространенных в мире языках вроде английского или русского, а также что принять участие в создании искусственного интеллекта могут лишь программисты очень высокого уровня. Однако это далеко не так – для развития больших языковых моделей сейчас требуются не только программисты, но и филологи, журналисты, педагоги, которые помогут искусственному интеллекту с подбором эталонных материалов для обучения. Также активно развиваются национальные языковые модели – в стадии разработки модели Акылай в Кыргызстане, и Irbis GPT в Казахстане. Кроме того, Яндекс анонсировал, что в этом году обучит свою модель YandexGPT казахскому языку.

Прогнозы развития больших языковых моделей

Пару слов о дальнейших прогнозах развития больших языковых моделей. Можно предположить, что пока в текущем году продолжится ускоренное развитие больших языковых и мультимодальных моделей, которые будут способствовать как получению новых научных знаний (в прошлом году языковая модель впервые смогла совершить научное открытие в математике), так и автоматизации работы людей, в первую очередь, работы, выполняемой за компьютером (OpenAI разрабатывает систему, которая будет управлять компьютером подобно человеку). Летом, по слухам, ожидается релиз модели ChatGPT-5, которая будет существенно лучше своего предшественника – текущей модели ChatGPT-4. Также по прогнозам некоторых экспертов, мы уже вплотную приблизились к созданию так называемого «сильного» искусственного интеллекта, т.е. ИИ, превосходящего человека в большинстве задач – по некоторым оценкам, достижение этого уровня возможно уже в этом году, но пока такие оценки выглядят слишком радикальными. Тем не менее, очевиден тренд на использование ИИ во всех областях знаний, и большие языковые модели играют в этом ключевую роль.

Электронные ресурсы:

1. [Большие языковые модели как новый инструмент в научной работе / Хабр \(habr.com\)](#)
2. [Большие языковые модели и их особенности \(na-journal.ru\)](#)
3. [Большие языковые модели и сервисы на их основе. | Образование 4.0: Скиллбокс Медиа \(vk.com\)](#)